

Interoperabilidade nas Forças Armadas: como e quando?

Matheus de Oliveira Pereira¹, Andrey Rafael Ricolice de Oliveira Paiva², Nathan Portela Vieira Montino³,
Leonardo Rodrigues Machado Melchior⁴, Marcelo de Jesus Santa Bárbara⁵

¹Academia Militar das Agulhas Negras, Resende, RJ

²Academia Militar das Agulhas Negras, Resende, RJ

³Academia Militar das Agulhas Negras, Resende, RJ

⁴Academia Militar das Agulhas Negras, Resende, RJ

⁵Academia Militar das Agulhas Negras, Resende, RJ

Resumo—O artigo se insere na área de concentração das ciências militares, contemplando a temática “o Brasil e a cooperação em defesa: tecnologia e interoperabilidade”. O trabalho visa preencher um *gap* existente na literatura de Defesa Nacional e Segurança Internacional sobre como se dá a discussão da interoperabilidade nas forças armadas no nível “formação”. O objetivo do estudo é compreender como a interoperabilidade pode se tornar uma prática eficaz para as Forças Armadas, levando em conta a diversidade tecnológica e as ameaças em constante mutação. A motivação para esta pesquisa reside na percepção que se constituiu na relação docente e discentes, durante as aulas de Relações Internacionais e Geopolítica, sobre a relevância em se promover um trabalho integrado entre os cadetes no terceiro e quarto ano da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) e os cadetes das demais forças armadas do Brasil. A metodologia utilizada na pesquisa foi a revisão bibliográfica e a técnica a análise de conteúdo conforme Laurence Bardin. Os resultados preliminares obtidos na pesquisa apontam que os autores consultados classificam, em geral, a interoperabilidade como um campo de estudo que ainda está em estágio inicial, “imaturado”, “estado teórico embrionário” ou um tema “escasso”, fato que se observou, de certa forma, na análise da documentação de Defesa e Segurança. Conclui-se que em um contexto geopolítico marcado por ameaças variadas e em constante evolução, é essencial desenvolver desde a formação a habilidade das forças armadas em operar de forma conjunta e coordenada para assim garantir a eficácia na proteção do território nacional, na defesa dos interesses estratégicos e na resposta a crises e emergências. Desta forma, garante-se uma coordenação eficiente em operações conjuntas e o compartilhamento de informações em tempo real.

Palavras-chave— Interoperabilidade, Defesa Nacional, Forças Armadas.

I. INTRODUÇÃO

A interoperabilidade é um conceito fundamental nas operações militares, pois permite que as forças armadas coordenem suas ações de maneira eficiente e eficaz, independentemente da diversidade de plataformas, sistemas e procedimentos utilizados por cada uma das forças.

No contexto brasileiro, a interoperabilidade ganhou visibilidade na documentação de defesa nacional, dada a questões como a vasta extensão das fronteiras territoriais do país e a diversidade de desafios operacionais enfrentados em suas diferentes regiões geográficas. Nesse sentido, considerando um contexto de crescente diversidade tecnológica e de ameaças dinâmicas, a discussão sobre a interoperabilidade entre as três forças armadas do Brasil deve

ser fomentada já no nível de formação. A questão é como introduzi-la?

O objetivo da pesquisa, ainda em curso, é promover a discussão e defender a inserção do debate sobre a interoperabilidade já nível da formação, pois compreendemos que ela pode se tornar parte de uma “cultura estratégica” eficaz para as Forças Armadas, levando em conta a importância de se trabalhar em conjunto e a necessidade de domínio da diversidade tecnológica, diante das ameaças em constante mutação. Para tanto, além da introdução e das considerações finais, este artigo está dividido em duas seções. A primeira seção situará, resumidamente, a discussão existente na literatura de defesa nacional e segurança internacional sobre interoperabilidade, estabelecendo a origem do conceito, o momento no qual ganhou força no Brasil e seus atuais desafios. A segunda apresentará uma análise de conteúdo da Política de Defesa Nacional (PND), Estratégia Nacional de Defesa (END) e o Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN). Por fim, apresentaremos os achados e as considerações finais.

A. O conceito de interoperabilidade: origens e desafios

O conceito de interoperabilidade militar apareceu com a criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). Surgiu como o conceito capaz de concentrar unidades e forças distintas, com objetivo maior de operar integradamente e aumentar a efetividade da ação militar. (JÚNIOR; FREIRE, 2019)

A procura pela união das forças singulares em operações militares combinadas começou a ser analisada após o término da Segunda Guerra Mundial e nos Estados Unidos da América (EUA) ganhou mais relevância com a aprovação da *Goldwater-Nichols Act*, que destaca a relevância dessa habilidade como fator competitivo. De acordo com Lederman (1999), a referida lei foi a regulamentação mais impactante para a defesa nacional dos EUA no período devido à percepção de falta de capacidade das Forças Armadas em realizar operações conjuntas durante a grande guerra. Ressalta-se que os militares dos EUA têm uma definição de interoperabilidade, de acordo com o *Joint Publication 1-02* (JP 1-02), que envolve a necessidade de se trabalhar junto de forma eficaz e trocar informações diretamente entre sistemas de comunicação eletrônica ou equipamentos eletrônicos (OLIVEIRA 2019).

Foi a partir dessa semente que a OTAN, em acordo com o Departamento de Defesa, elaborou o seu modelo de interoperabilidade com o objetivo de simplificar a troca normalizada de dados em Operações Conjuntas entre os países membros da aliança. Essa estratégia utilizou ideias

desenvolvidas por especialistas para estruturar o conteúdo das fontes de dados, estabelecendo as regras que regem a combinação de termos e relações no campo do conhecimento. Com efeito, o “Joint Consultation, Command and Control Information Exchange Data Model” (JC3IEDM) é o nome dado ao modelo de troca de dados da OTAN (ALMEIDA RODRIGUEZ; OLIVEIRA 2012).

Isso demonstra que o desenvolvimento de uma cultura estratégica de se trabalhar em conjunto foi fundamental para a Aliança Ocidental, pois era essencial compartilhar um conjunto de normas comuns, especialmente entre as forças militares, para liderar operações multinacionais no contexto da Guerra Fria (1947-1991). A padronização foi fundamental para atingir a interoperabilidade entre as diversas forças do Tratado, o que permitiu uma melhor utilização dos recursos e melhoria na eficácia operacional.

Uma forma de alcançar esses objetivos foi através da implementação de um documento de padronização que estabeleceu um acordo entre os países participantes, chamado Acordo de Padronização (Standardization Agreement - STANAG). Essa ação tornou mais fácil alcançar a interoperabilidade, que foi ali descrita como a habilidade de agir coletivamente de maneira coerente, eficaz e eficiente para alcançar os objetivos dos Aliados (LIMA 2018)

Consciente dos fatos históricos e estratégicos supramencionados, o Ministério da Defesa do Brasil iniciou em 2014 o projeto “Interoperabilidade de Comando e Controle (INTERC2)”, para tratar da automação da integração de dados globais dos Sistemas de Comando e Controle em uso pelas Forças Armadas. A meta desse grupo foi sugerir maneiras de melhorar a interoperabilidade entre as Forças Armadas nos âmbitos estratégico e operacional, respeitando as diretrizes, a doutrina, os procedimentos e as metas do Ministério da Defesa. O modelo elaborado foi inspirado no padrão conceitual desenvolvido pela OTAN, reconhecendo sua contribuição para a interoperabilidade das Forças Armadas brasileiras com outras nações, permitindo a integração dos sistemas de informação e a tradução do tráfego de informações.

Segundo Jackson (2018), o conceito criado pela OTAN compreendia a habilidade de convergência entre diferentes organizações militares, sendo de um mesmo país ou de países diferentes. Além disso, diz respeito à capacidade de troca de informações, o que por consequência poderia diminuir as chances de duplicação de esforços entre as forças.

Já no glossário das Forças Armadas, os conceitos de integração e interoperabilidade são enfatizados, sejam eles com instituições governamentais ou não governamentais, como no combate aos crimes fronteiriços. Isso se dá pela troca de informações entre as instituições, o que novamente favorece a diminuição de perdas. (JÚNIOR; FREIRE, 2019)

As operações conjuntas, combinadas e interagências se tornam cada vez mais presentes na vida profissional do oficial. Por exemplo, conforme o documento MD33-M-12, divulgado pelo Ministério da Defesa, em 2017, entende estas como sendo a interação das Forças Armadas do seu país com outros órgãos, sendo a principal razão dessa união a redução de esforços e a maximização da efetividade operacional. As operações interagências também podem ser operações envolvendo agências civis: O termo interagências deriva, então, da parceria e sinergia de esforços envolvendo órgãos governamentais e não governamentais, podendo ser nacionais e/ou internacionais, estruturados para alcançar objetivos políticos e estratégicos de interesse nacional, harmonizando culturas e

esforços diversos, em resposta a problemas complexos adotando ações coerentes e consistentes (LEITE, 2011)

Existem, por outro lado, alguns desafios e críticas que aparecem na revisão da literatura. De acordo com Pessoa e Freitas (2015) o debate sobre este tema é pouco aprofundado por conta de uma dificuldade com a terminologia, ainda pouco conhecida. Outro fator identificado pelos autores é a existência de uma certa “rivalidade” por espaço e recursos entre as forças e entre as agências, como a Agência Brasileira de Inteligência e a Polícia Rodoviária Federal, cuja relação teria pouca tradição de troca de informações e expertise que são necessárias para o prosseguimento da interoperabilidade.

Além disso, o manual de operações conjuntas do Brasil carece de uma maior institucionalização (PESSOA & FREITAS 2015), ao invés de apresentar como planejar e executar uma missão, apenas faz considerações acerca dos tipos de operações. Ademais, não há uma organização permanente entre as forças, sendo utilizadas apenas em situações pontuais e temporárias, o que não favorece a interoperabilidade entre essas forças. Por conseguinte, a falta de recursos orçamentários também se faz presente como um desafio para a interoperabilidade, já que não favorecem o planejamento.

II. A INTEROPERABILIDADE NA DOCUMENTAÇÃO DE DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA INTERNACIONAL

A criação do Ministério da Defesa em 1999 foi um passo significativo dado na direção de um maior intercâmbio entre as forças singulares. A documentação de defesa e segurança internacional é como denominamos a tríade formada pela Política Nacional de Defesa - PDN, pela Estratégia Nacional de Defesa - END e pelo Livro Branco de Defesa Nacional - LBDN

A pesquisa bibliográfica que realizamos tem como fonte principal a análise desta documentação, encaminhadas no dia 22 de julho de 2020 para a apreciação no Congresso Nacional (CN). A análise de conteúdo seguiu os preceitos de Laurence Bardin que a define como uma técnica destinada a analisar e categorizar qualquer tipo de conteúdo através de sinais objetivos e subjetivos, a saber elementos numéricos e verbais (BADIN 2016).

Para tanto, usamos o vocábulo interoperabilidade como uma unidade de registro, buscando localizá-la no documento em seu contexto. Esse processo transforma a unidade de registro em uma unidade de significação e gera a compreensão, possibilitando também inferências sobre o assunto. Configuramos assim as três tabelas a seguir:

TABELA 1: PND

POLÍTICA NACIONAL DE DEFESA		
INTEROPERABILIDADE	RE FERÊNCIA	INFERÊ NCIA
<p>II. Assegurar a capacidade de Defesa para o cumprimento das missões constitucionais das Forças Armadas.</p> <p>Refere-se a proporcionar às Forças Armadas as capacidades necessárias para realizar a vigilância, o controle e a</p>		<p>Assegurar a capacidade de Defesa para o cumprimento das missões constitucionais das Forças Armadas. Leva em conta a necessidade de contínuo</p>

defesa do território, das águas jurisdicionais e dos espaços aéreos. “Leva em conta a necessidade de contínuo aperfeiçoamento das técnicas e da doutrina de emprego das Forças, de forma singular e conjunta, com foco na interoperabilidade ; o adequado aparelhamento das Forças Armadas, empregando-se tecnologias modernas e equipamentos eficientes e em quantidade compatível com a magnitude das atribuições cometidas; e a dotação de recursos humanos adequados às peculiaridades da profissão militar, permanentemente qualificados, preparados e motivados.”	PN D, 2020, p.25	aperfeiçoamento das técnicas e da doutrina de emprego das Forças, de forma singular e conjunta, com foco na interoperabilidade .
---	---------------------	---

Fonte: elaborada pelos autores a partir da PDN

TABELA 2: END

ESTRATÉGIA NACIONAL DE DEFESA		
INTEROPERABILIDADE	REFERÊNCIA	INFERÊNCIA
A Capacidade Logística para a Defesa Nacional baseia-se na Logística Militar e suas ações sistematizadas (logística militar e empresarial), criando o envolvimento direto e indireto dos vários setores nacionais capacitados nas sete funções logísticas (Engenharia, Manutenção, Recursos Humanos, Salvamento, Saúde, Suprimentos e Transporte), que, de forma harmônica, é coordenado pelo Sistema Logístico de Defesa - SisLogD, mantendo as logísticas militares, específicas de cada Força Singular, com a interoperabilidade necessária ao atendimento do interesse da Defesa Nacional.	END, 2020, p.39	Utilizar a capacidade logística para a Defesa Nacional como forma de otimizar a interoperabilidade nas forças armadas.
Ademais, tais projetos deverão considerar as desejadas comunalidade e interoperabilidade dos equipamentos das Forças Armadas, resguardando-se, no entanto, as peculiaridades de cada Força. Igualmente, a Política de Obtenção de Produtos de Defesa deverá observar esse critério, visando racionalizar o emprego de recursos orçamentários e garantir, nas decisões de obtenção, a prevalência do compromisso com o desenvolvimento das capacitações tecnológicas	END, 2020, p.43	Adequar o uso de tecnologias à interoperabilidade entre as forças levando em conta o emprego dos recursos orçamentários da união.

nacionais em produtos de defesa.		
Os conjuntos de Capacidades Militares de Defesa serão sistematizados e dimensionados na Política e na Estratégia Militares de Defesa e, por fim, refletidos no Plano de Articulação e Equipamentos de Defesa - PAED, o qual contemplará, além da articulação do Setor de Defesa no território nacional, o delineamento dos equipamentos necessários ao cumprimento das atribuições das Forças Armadas. Tal processo favorece o incremento da interoperabilidade entre elas e da capacidade de defesa, permitindo o atendimento às necessidades específicas das Forças e contribuindo para a racionalização das atividades de planejamento estratégico.	END, 2020, p.47	A interoperabilidade é favorecida pela articulação do setor de defesa no território nacional e pela sistematização dos conjuntos de capacidades militares. Além disso, favorecerá as atividades de planejamento estratégico.
As Capacidades Militares de projeção estratégica de poder, superioridade nos ambientes aéreos e espaciais, comando e controle, superioridade nas informações, sustentação logística, proteção da força e interoperabilidade deverão estar associadas às intrínsecas características da Força Aérea: alcance, flexibilidade e versatilidade, mobilidade, penetração, pronta resposta e velocidade.	END, 2020, p.55	Associar as capacidades militares de projeção estratégica de poder às características da força aérea.
No Setor Cibernético, as capacitações destinar-se-ão ao mais amplo espectro de emprego dual. Incluirão, como parte prioritária, as tecnologias de comunicações entre as unidades das Forças Armadas, de modo a assegurar sua interoperabilidade e a capacidade de atuar de forma integrada, com segurança.	END, 2020, p.61	O exército deverá assegurar as capacitações do setor cibernético de forma a garantir sua interoperabilidade.

Fonte: elaborada pelos autores a partir da END, 2020.

TABELA 3: LBDN

LIVRO BRANCO DE DEFESA NACIONAL		
INTEROPERABILIDADE	REFERÊNCIA	INFERÊNCIA
Interoperabilidade – capacidade das forças militares nacionais ou aliadas de operar efetivamente, de acordo com a estrutura de comando estabelecida, na execução de uma missão de natureza estratégica ou tática, de combate ou	LBDN, 2020, p.192	Definição do termo “interoperabilidade”

logística, em adestramento ou instrução.		
O EMCFA (Estado Maior Conjunto das Forças Armadas) exerce papel fundamental na execução da Estratégia Nacional de Defesa, pois é o responsável por coordenar programas de interoperabilidade com a finalidade de otimizar os meios militares na defesa do País, na segurança de fronteiras e em operações humanitárias e de resgate.	LBDN, 2020, p.44	Apresenta uma das funções do EMCFA relacionada a otimização da interoperabilidade dos meios militares
Tem como competência promover o processo de integração e a interoperabilidade logística entre as três Forças Armadas, coordenando o planejamento, a execução e o acompanhamento de programas e projetos voltados à integração logística, à mobilização militar e nacional, às operações conjuntas, ao Plano de Articulação e de Equipamento de Defesa (PAED).	LBDN, 2020, p.45	Apresenta uma das funções do CHELOG relacionada a integração da interoperabilidade logística das FFAA
O Real Thaw é um exercício militar anual organizado e organizado pela Força Aérea Portuguesa com a participação de forças do Exército e da Marinha e forças militares estrangeiras com foco em interoperabilidade.	LBDN, 2020, p.99	Apresenta um exercício militar, com foco em interoperabilidade, sediado em Portugal com participação brasileira
O PAED (Plano de Articulação e de Equipamento de Defesa) sofre constantes revisões, para possibilitar sua adequação à conjuntura nacional e para permitir que os projetos sejam reavaliados a partir de subsídios decorrentes do planejamento baseado em capacidades, pelo qual busca-se identificar as capacidades conjuntas e singulares das Forças e elevar o grau de interoperabilidade.	LBDN, 2020, p.133	O PAED consolida os projetos estratégicos das Forças Armadas que visam atender às demandas de articulação e de equipamento necessárias para o cumprimento de sua destinação constitucional e elevar o grau de interoperabilidade
Como principal instrumento de comunicações estratégicas para a interoperabilidade entre as Forças Armadas, o SISCOMIS (Sistema de Comunicações Militares por Satélite) contribui de forma decisiva para a coordenação e interoperabilidade nas operações conjuntas e interagências, em parceria com outros órgãos governamentais.	LBDN, 2020, p.136	Apresenta o principal instrumento de comunicações em operações conjuntas das FFAA
Foram criados projetos de interesse da Marinha do Brasil, a serem conduzidos em moldura temporal de	LBDN, 2020, p.137	Apresenta um projeto de interesse estratégico e prioritário da MB

curto e longo prazos, sendo listados a seguir, alguns considerados prioritários e estratégicos pela Força, sem obedecer a uma ordem de importância: - Incrementar a interoperabilidade do Sistema de Informações sobre o Tráfego Marítimo (SISTRAM) com outros sistemas internacionais de mesmo propósito;		com foco em interoperabilidade do SISTRAM com outros sistemas internacionais do mesmo propósito
Programa Estratégico do Exército Obtenção da Capacidade Operacional Plena (PrgEE OCOP) – foi concebido para atender às demandas operacionais do Sistema de Planejamento do Exército (SIPLEx), não contempladas em outros programas. Busca-se a manutenção e/ ou a obtenção de novas capacidades da Força Terrestre, por meio da substituição de Sistemas e Materiais de Emprego Militar (SMEM) defasados tecnologicamente ou em final de seu ciclo de vida, do aumento da interoperabilidade logística entre as Forças, da melhoria dos equipamentos individual e coletivo do combatente e da efetividade da sustentação logística dos meios militares terrestres.	LBDN, 2020, p.143	Apresenta a interoperabilidade logística entre as Forças como meio para obter novas capacidades para FTer e/ou manter-las, alcançando assim a Capacidade Operacional Plena.

Fonte: elaborada pelos autores a partir do LBDN, 2020.

Tendo o pressuposto de que a análise da documentação é fonte de conhecimento para o militar em formação, e que ela ocorre atualmente no terceiro ano da AMAN na Cadeira de Relações Internacionais, consideramos que este debate precisa ser de conhecimento dos cadetes já neste momento. Principalmente, se levamos em conta as questões geopolíticas que surgem em um ambiente operacional volátil, incerto, complexo e ambíguo, o corpo discente precisa se familiarizar e incorporar os preceitos que irão nortear toda sua trajetória como oficiais do Exército.

A interoperabilidade na documentação de defesa aparece, no nível político-estratégico como um traço fundamental, onde pode se destacar a valorização e a relevância do elemento humano nas interações em rede. É nesse contexto que esse conhecimento se comunicará com a “ponta da linha”. Com efeito, os documentos destacam a importância de treinar e fornecer pessoal qualificado para manter as forças de defesa prontas e trabalhando em conjunto, desempenhando os exercícios dentre e fora do País e as manobras escolares um importante papel nesse sentido.

Conforme o Livro Branco de Defesa Nacional, responsável por dar publicidade aos assuntos de segurança e defesa nacional, a interoperabilidade é um fato importante pois as operações militares de grande envergadura exigem o emprego ponderável de elementos pertencentes a mais de uma Força singular, pois grandes operações militares necessitam da utilização significativa de elementos de diferentes Forças.

O Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN) apontou, também, o papel do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA) no planejamento das operações e exercícios com ênfase na interoperabilidade, com o objetivo de evitar a já citada duplicação de esforços e de favorecer a diminuição de perdas.

Em síntese, a documentação traz em seu bojo princípios e diretrizes que apontam para a economicidade (diminuição de perdas), o fomento de uma base industrial e a necessidade do constante “diálogo” tático, operacional e estratégico, mantendo vivas peculiaridades, mas não idiosincrasias.

III. RESULTADOS

A análise de conteúdo da documentação e a revisão bibliográfica mostram uma importante trajetória para a evolução da discussão sobre a interoperabilidade no nível político-estratégico, o que transborda para os níveis tático e operacional.

No nível tático, a AMAN realiza todo final de ano a Manobra Escolar, a qual concentra grande parte dos meios e pessoal, sobretudo os cadetes, com o objetivo de simular operações ofensivas e defensivas num suposto teatro de operações. A integração das outras duas Forças Armadas do Brasil, a Marinha e a Aeronáutica, na manobra escolar da AMAN poderia trazer benefícios significativos em termos de interoperabilidade e eficiência em operações conjuntas.

Algumas opções de como as demais Forças poderiam atuar dentro desse contexto de interoperabilidade, no nível tático, seguem de acordo com a tabela:

TABELA 4: Interoperabilidade na Manobra Escolar

Interoperabilidade na Manobra Escolar	
Exercícios de Operações Anfíbias	Os fuzileiros navais, da Marinha, poderiam participar introduzindo exercícios de desembarque anfíbio no rio Paraíba do Sul, onde os fuzileiros teriam que coordenar operações que envolvem tanto atividades navais quanto terrestres. Isso poderia incluir a tomada de cabeça de ponte ou região litorânea com apoio naval.
Simulação de apoio aéreo	A Academia da Força Aérea (AFA) poderia ser integrada fornecendo apoio aéreo simulado, utilizando aeronaves para reconhecimento, ataque ou transporte. Isso ensinaria seus cadetes a solicitar e coordenar apoio aéreo em suas operações.
Treinamento conjunto de comando e controle	Integrar sistemas de comando e controle entre as três escolas de formação poderia ser um

	aspecto importante. Exercícios conjuntos onde cadetes de diferentes forças precisam comunicar-se e coordenar ações em conjunto promoveriam uma compreensão mais profunda das capacidades e limitações de cada força.
Exercícios de logística integrada	Exercícios que envolvem a logística de movimentar tropas e equipamentos através dos domínios naval, aéreo e terrestre. Isso poderia incluir desde o planejamento de transporte aéreo de suprimentos até o apoio logístico naval para operações em terra.
Operações de busca e apreensão conjuntas	Realizar operações que simulam cenários de busca em áreas remotas, exigindo o uso combinado de recursos terrestres, aéreos e marítimos para realizar operações de busca e apreensão.
Operações de guerra eletrônica e cibernética	Incorporar cenários onde as forças precisam defender ou atacar sistemas eletrônicos e redes de comunicação. A Aeronáutica e a Marinha poderiam auxiliar o Exército com intercâmbio de informações em guerra eletrônica e operações cibernéticas.
Exercício de defesa antiaérea e antimíssil	Simular ameaças aéreas e de mísseis onde os cadetes teriam que usar sistemas de defesa combinados das três forças para neutralizar esses ataques.

Fonte: elaborada pelos autores

Tendo em vista os documentos de defesa nacional, a PDN consistiu na preocupação de formar uma política duradoura visando robustecer a capacidade de Defesa para o cumprimento das missões constitucionais das Forças Armadas. Leva em conta a necessidade de contínuo aperfeiçoamento das técnicas e da doutrina de emprego das Forças, de forma singular e conjunta, com foco na interoperabilidade.

Já na END, os temas relacionados à capacidade logística, ao uso de novas tecnologias pelos militares, à articulação e sistematização de procedimentos, são preconizados

garantindo, contudo, a manutenção das características peculiares das forças singulares.

No LBDN, percebe-se que interoperabilidade transita pela projeção do País no cenário internacional de modo soberano e cooperativo. Isso passará pela valorização dos projetos estratégicos e da aproximação com os países do entorno estratégico. Além disso, a observação dos documentos da Defesa do Brasil destaca a importância contínua de investir em habilidades de interoperabilidade, tanto em infraestrutura quanto em treinamento e educação. Isso envolve modificar equipamentos e sistemas para facilitar a comunicação e colaboração entre as Forças Armadas, além de criar programas de treinamento conjunto para garantir que os militares estejam prontos para operar de forma integrada em diversos cenários.

Outro ponto de fundamental destaque quando levantamos o tema da interoperabilidade é a mudança de foco a partir da criação do próprio Ministério da Defesa em 1999. O foco ali previsto está associado ao repensar a Base Industrial de Defesa para alcançar independência em tecnologias essenciais para a Defesa Nacional. Associado a isso, está o desenvolvimento de armamentos de alta precisão, drones, sistemas cibernéticos avançados e armas hipersônicas apresenta novas ameaças que requerem capacidades de detecção, defesa e resposta igualmente avançadas.

No entanto, alcançar essa independência não é o bastante se não existir um mercado nacional e internacional para manter a demanda por meios de emprego militar. Desta feita, é essencial se tornar o próprio mercado consumidor dos meios produzidos pela base industrial nacional para garantir sua sobrevivência. Esse é um passo relacionada à diminuição de uma carência de integração interna entre as diferentes Forças Armadas e entre estas e os órgãos de segurança. O compartilhamento de sistemas de armamentos está diretamente associado à interoperabilidade.

Regionalmente, também há desafios evidenciados nas ações conjuntas com as nações sul-americanas, indicando a necessidade de melhorar a compatibilidade não só dos procedimentos, mas também dos equipamentos envolvidos nas respectivas atividades. É sugerida a formação de uma Base Industrial de Defesa e Segurança Pública (BIDSP) que englobe uma indústria apta a suprir todos os equipamentos requeridos seguindo normas preestabelecidas, com o objetivo de atender as instituições de Defesa ou Segurança Pública (LIMA, 2018).

Dada a natureza dos conflitos armados atuais, é essencial pensar no uso combinado das Forças, otimizando os recursos de todas as categorias e melhorando suas habilidades através da combinação de suas características e potenciais, sem esquecer a possibilidade de uso individual.

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O debate sobre a interoperabilidade é um traço que vai alimentar um sistema que deve ser integrado, mas com a preservação das diferenças culturais e doutrinárias que existem entre as forças. Nesse caso, trata-se do fomento na formação de uma nova cultura estratégica. Essa condição será fundamental para a formação do futuro líder militar, de forma que esse consiga operar com militares de diferentes Forças e cumprir os objetivos propostos pelo escalão superior.

Nesse sentido, os desafios tecnológicos enfrentados pela Defesa Nacional são cada vez mais complexos e abrangentes, exigindo respostas adaptativas e inovadoras para enfrentar ameaças diversas. Uma das principais questões que pode ser

associada à interoperabilidade é a crescente sofisticação dos sistemas de armas e a rápida evolução das tecnologias de informação e comunicação, que oferecem tanto oportunidades quanto desafios para as forças de defesa.

A interconexão entre as três Forças Armadas brasileiras é crucial, influenciando diretamente a eficácia e a habilidade operacional do país em diferentes cenários, que vão desde missões de defesa nacional até ações conjuntas com outras nações. A análise da documentação da Defesa do Brasil demonstra que a interoperabilidade está se tornando cada vez mais importante para integrar eficazmente as Forças Armadas, mostrando que a cooperação entre Exército, marinha e Aeronáutica é essencial para lidar com os desafios atuais de segurança e defesa.

A importância do alinhamento de procedimentos, padrões e tecnologias entre as três Forças é algo que deve ser incentivado visando assegurar uma integração eficiente e sem problemas. As reflexões aqui produzidas visam um alinhamento da formação dos oficiais das três Forças, sobretudo do Exército brasileiro, com o objetivo não só de aumentar a interoperabilidade operacional, mas também incentivar a economia de recursos e a maximização do potencial militar nacional, à medida que, ao defender que esse debate ocorra ainda na formação dos cadetes na AMAN, contribui com formação de uma mentalidade do emprego das Forças Armadas mais diretivo e em conjunto.

É fundamental que haja uma concordância entre as doutrinas e práticas da interoperabilidade entre as três Forças Armadas para que estas possam atuar de maneira coordenada, tirando o máximo proveito dos recursos disponíveis, e assegurem a defesa eficaz do país e o cumprimento de suas responsabilidades tanto nacional quanto internacionalmente.

Integrar a Marinha e a Aeronáutica nas manobras escolares da AMAN não apenas enriqueceria a formação dos cadetes, mas também fortaleceria a capacidade das Forças Armadas Brasileiras de operar de maneira coordenada e eficaz em diversos cenários.

V. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Marcelo de Jesus Santa Bárbara: Responsável pela orientação e supervisão geral do projeto, contribuindo com a definição da metodologia, revisão crítica do conteúdo e orientação na análise dos resultados.

Matheus de Oliveira Pereira: Contribuiu principalmente na revisão bibliográfica e coleta de dados, além de participar ativamente na formulação do problema de pesquisa.

Leonardo Rodrigues Machado Melchior: Responsável pela análise estatística dos dados, bem como pela interpretação dos resultados obtidos. Também colaborou na escrita das seções de resultados e discussões.

Nathan Portela Vieira Montino: Atuou na elaboração do modelo teórico e na implementação dos experimentos, contribuindo com o desenvolvimento do código e a execução das simulações.

Andrey Rafael Ricolice de Oliveira Paiva: Contribuiu na redação do artigo, incluindo a introdução e a conclusão, além de auxiliar na revisão final do texto e na formatação de acordo com as normas da revista

VI. REFERÊNCIAS

ALMEIDA RODRIGUEZ, Luís Antonio; DE OLIVEIRA, José Maria Parente. **Interoperabilidade para o Ministério da Defesa: Rumo ao Desenvolvimento de Uma Ontologia de Topo**. Instituto Tecnológico de Aeronáutica. 2012.

BARDIN, Laurence. **Análise de Conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2016.

BRASIL. Ministério da Defesa. **Livro Branco de Defesa Nacional, Política Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa**. Aprovada pelo Decreto Legislativo nº 179, de 14 de dezembro de 2018, Brasília, DF, 2020

BRASIL. **Política Nacional de Defesa**. Brasília: Ministério da Defesa, 2020.

BRASIL. Ministério da Defesa. **Livro Branco de Defesa Nacional**. Brasília: MD, 2020

INTEROPERABILIDADE. In: Dicionário Online de Português. Porto: 7Graus, 2019. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/interoperabilidade/> acesso em 22 de março de 2024.

JACKSON, Aaron P. **The four aspects of joint: a model for comparatively evaluating the extent of jointness within armed forces**. Joint Studies Paper Series No. 2. Australia, 2018

JÚNIOR, Augusto W. M Teixeira; FREIRE, Maria Eduarda LS. **A importância da Interoperabilidade como Instrumento de Convergência nas Operações Militares do Brasil**. Centro de Estudos Estratégicos do Exército: Artigos Estratégicos, v. 6, n. 1, p. 29-42, 2019.

LEITE, Márcio Dantas Avelino. **Planejamento estratégico das Forças Armadas baseado em capacidades: reflexos para o Exército Brasileiro**. Coleção Meira Mattos: revista das ciências militares, n. 24, 2011.

LEDERMAN, Gordon N. **Reorganizing the Joint Chiefs of Staff: The Goldwater-Nichols Act of 1986**. Westport: Greenwood Press, 1999.

LIMA, André Gustavo Monteiro. **A padronização como política e estratégia propulsora para a Interoperabilidade e a Base Industrial de Defesa e Segurança Pública**. Escola Superior de Guerra (Campus Rio de Janeiro). 2018.

MORENO, Marcelo. **Percepções dos oficiais das Forças Armadas Brasileiras: missões, ameaças e interoperabilidade**. 2019.

OLIVEIRA, Roberto Barros de. **Ensino e Interoperabilidade: um caminho para o fortalecimento da Defesa Nacional**. Escola Superior de Guerra (Campus Brasília), 2019.

PESSOA, Tamiris S; FREITAS, Marco T. D. **A adoção do modelo joint: reflexões sobre implicações no modelo brasileiro**. Revista da Escola de Guerra Naval, Rio de Janeiro, v. 21, n. 2, p. 203-220, jul./dez. 2015.